

Juicio o interposición de recursos enviado a la SCJN

[Búsqueda por Expediente|+](#)

Envío de juicios e interposición de recursos a la SCJN

Cvo	Asunto en el que se dictó el acuerdo recurrido	Fecha de envío	Folio electrónico	Acuse envío	Acuse Recibo	Detalle del envío
1	0/0	23/05/2026 01:20:34	7425-2026			Ver detalle
2	VARIOS 960/2024	09/02/2026 22:23:14	5949-2026			Ver detalle
3	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024	12/11/2025 12:16:58	4731-2025			Ver detalle
4	0/0	03/10/2025 00:00:25	3724-2025			Ver detalle

Juicio o interposición de recurso enviado - Detalle

Tipo de juicio	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Fecha de envío	23/05/2026 01:20:34
Folio Electrónico	7425/ 2026
Promovente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado la ley impugnada	ESTO ES POR ACTOS FUNDADOS EN EL ART. 47 DE LA LEY DE LAS FRACCIONES I Y II
Ley impugnada	DGI 1/2018

Total de documentos enviados 5

Cvo	Tipo de documento anexo	Tipo de documento	Documento
1	DEMANDA	ORIGINAL	
2	DOIS	ORIGINAL	
3	ESTE SILOGISMO ES LEY	ORIGINAL	
4	COMUNICADO DEL 11 DE OCTUBRE	ORIGINAL	
5	CIRCULAR 802	ORIGINAL	

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2291_3.pdf

Secuencia: 8792191

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:31Z / 2026-05-23T01:55:31-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	40 bc 37 ab 95 39 4b 11 31 af 0b b9 b7 8d 3e b6 b9 5e 80 30 c9 4c 09 bc 35 e7 36 de 58 c8 99 a9 f9 9f 2d 42 0d fd b2 b8 da 98 45 b6 66 57 2a ef fc e1 37 16 b0 32 a6 41 0e 9f a5 54 d1 d8 b0 bb c6 e1 42 8a f7 6d 4a 8d 19 12 41 fa d3 9b 65 a0 13 a2 97 f1 fe 08 07 b7 ea 4f d9 f9 9f 93 16 43 2b d6 06 2e af 18 cd 19 19 08 44 83 ce ca c0 69 ea 68 77 f3 e6 0f 33 2a 00 56 9d d0 b7 bb b0 33 af c3 55 b2 f0 43 14 27 8a 7d a8 ea 37 4c e1 85 1b 37 d5 80 68 31 55 7b c7 50 8e aa 6b af 60 a3 b8 df 49 cc 6f 7c 37 07 35 b9 8e 19 e5 2c 18 32 7e 79 19 86 9d 40 1e 7e d8 02 f7 93 52 19 8b 91 e2 98 9a cd ac b3 f6 46 08 c4 7e 0e 57 00 74 8b a7 65 3b f2 7d 28 c2 4c d8 a1 1a ac 89 83 d1 15 f0 9d d0 c1 27 5d 52 28 a3 bd 7d 30 b7 91 4d 9d 9a 48 65 57 c3 2c 40 69 e1 ab ab 03 39 c3 5b aa d5 eb 99 e8 2d 8f 28 70 f4 98 02 70 a3 43 31 15 6f 6b 53 f8 a7 7b af dc b4 c9 3c 21 5c 0c d0 ab 67 4e 62 5a b8 0c 94 44 1a de c9 8f 17 89 a5 72 cf 80 b4 75 52 74 c2 16 b0 18 62 51 4a 26 58 74 07 69 0a 07 c0 d9 f0 46 02 2d f6 5c ba 36 56 dc 81 52 a2 30 d3 1e 4b 35 2b 43 69 9c 16 3e 38 cf df 23 93 86 bf 77 cc 6f 49 55 88 78 24 72 ab bc 12 db 66 0f b1 d1 98 2e a3 b5 9c 77 61 b0 0e 04			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:31Z / 2026-05-23T01:55:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:31Z / 2026-05-23T01:55:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523872			
	Datos estampillados:	1CACDE9A6DB1D38BEF350F79D81749979704A31A80F68F1FFF0BE1B66326282B D563E083D6D040D292C08540C67B11F5F9FA9C873BC5542A1D305319740AF9D9			

1cacde9a6db1d38bef350f79d81749979704a31a80f68f1fff0be1b66326282bd563e083d6d040d292c08540c67b11f5f9fa9c873bc5542a1d305319740af9d9